

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

САМАРҚАНД ВИЛОЯТИДА ПОДАГРА КЕЧИШИНИНГ КЛИНИК ХУСУСИЯТЛАРИ**Шодикулова Г.З., Каримов А.Х.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме: Подагра муаммосига қизиқиш меҳнатга лаёқатли ёшдаги эркаклар ва аёллар ўртасида юқори тарқалиш ва тез ўсиш тенденциясига боғлиқ. Тадқиқотда бирламчи подагра билан касалланган 75 нафар бемор текширувдан ўтказилди. Беморларнинг ўртача ёши $55,9 \pm 8$ ёшни (29 ёшдан 65 ёшгача) ташиқил этди. Подагра билан касалланган беморларда бўғим синдромини жигар ва буйрақлар зарарланганлиги ҳолати билан қиёсий таҳлил ўтказилиши зарурлиги асосланган. Подагра билан касалланган жигар патологияси ва СБК мавжуд бўлган беморларда зарарланган бўғимлар сони ва касалликнинг оғирлик индекси ҳам ушбу касалликлари мавжуд бўлмаган беморларга қараганда юқорилиги аниқланган.

Калит сўзлар: подагра касаллиги, жигар патологияси, сурункали буйрак касаллиги, клиник кечиши.

CLINICAL FEATURES OF GOUT IN THE SAMARKAND REGION**Shodikulova G.Z., Karimov A.Kh.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Interest in the problem of gout is associated with its high prevalence and rapid growth among men and women of working age. The study examined 75 patients with primary gout. The average age of patients was 55.9 ± 8 years (ranging from 29 to 65 years). The need for a comparative analysis of joint syndrome with liver and kidney damage in patients with gout is justified. It has been established that in patients with gout and liver pathology and CKD, the number of affected joints and the disease severity index are also higher than in patients without these diseases.

Key words: gout, liver pathology, chronic kidney disease, clinical course.

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПОДАГРЫ В САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ**Шодикулова Г.З., Каримов А.Х.**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Интерес к проблеме подагры связан с высокой распространенностью и тенденцией быстрого роста среди мужчин и женщин трудоспособного возраста. В исследовании были включены 75 больных с первичной подагрой. Средний возраст больных составил $55,9 \pm 8$ лет (от 29 до 65 лет). Обоснована необходимость проведения сравнительного анализа суставного синдрома с поражением печени и почек у больных подагрой. Установлено, что у больных подагрой с патологией печени и ХБП количество пораженных суставов и индекс тяжести заболевания также выше, чем у больных без этих заболеваний.

Ключевые слова: подагра, патология печени, хроническая болезнь почек, клиническое течение.

e-mail: shodikulovagulandom@gmail.com, t9122703@gmail.com

Подагра муаммосига қизиқиш меҳнатга лаёқатли ёшдаги эркаклар ва аёллар ўртасида юқори тарқалиш ва тез ўсиш тенденциясига боғлиқ. Ҳозирги вақтда подагра артериал гипертензия, семириш, углевод алмашинувнинг бузилиши, дислипидемия, жигар ва буйрақлар зарарланиши билан боғлиқ полиморбид патология сабабчиси эканлиги кўриб чиқилмоқда, бу эса ер юзида энг кўп инсоният ўлимига сабаб булувчи юрак-қон томир тизими касалликларига олиб келади (2,5,6).

Ҳар куни сийдик кислотасининг эндотелиал дисфункцияни бошлашдаги роли, оксидланиш стресси, яллиғланиш – миокард томирларини қайта қуриш омиллари ва атеросклерознинг асосий кўзғатувчилари ҳақида янги фактлар пайдо бўлмоқда. Шарқий Сибирнинг йирик минтақаси аҳолисида гиперурикемия, буйрак функцияси ва артериал гипертензиянинг ўзаро боғлиқлиги.. Подагра эпидемиологияси минтақа ва ўрганилаётган популяцияга қараб фарқ қилади. Деҳлин, М ва бошқалар (2020) маълумотларига кўра, подагранинг тарқалиши ва касалланишига турли омиллар (ўрганилаётган гуруҳнинг локализацияси, генетикаси, тадқиқот методологияси ва бошқалар) таъсир қилади, аммо маълумки, кўрсаткичлар 1000 киши-йилига мос равишда <1% дан 6,8% гача ва 0,58-

2,89 оралиғида ўзгариб туради. Подагра кўпинча аёлларга караганда эркекларда, ёш улғайиши билан ва баъзи этник гуруҳларда кузатилади (9,11,18) Клиник нуқтаи назардан, подагра рецидивланувчи ўткир артрит ва тофусларнинг пайдо бўлиши билан тавсифланади. Ушбу касаллик асосан эркекларда кўп учрайди. Аммо охириги вақтларда аёллар орасида ҳам тарқалаётганлигини кўришимиз мумкин. Даволаш сифатида подагранинг патогенетик механизмларига таъсир килувчи дорилар қўлланилади. (1,6,13,17). Ёшлар орасида подагра билан касалланишнинг кўпайиши подагра билан боғлиқ экологик омилларнинг юқори тарқалиши билан боғлиқ бўлиб, касалликнинг этиологияси ва патогенези ўртасидаги генетик жиҳатининг кам ўрганилган. Таъкидланишича, Россияда гиперурикемия аҳолининг 4-12% аниқлансада, лекин 0,1% аҳолига подагра диагнози қуйилади. Евроосиё ва Америкада подагра билан касалланиш одамларнинг 2% ни ташкил қилади, 50-60 ёшдан ошган эркеклар орасида 4-6% подагра билан касалланади (4,8,10,16). Шу муносабат билан, сўнгги ўн йилликларда гиперурикемия ва подагра хавфи билан боғлиқ генларни излаш олиб борилди, генетик омилларнинг СК синтези ва чиқарилишини тартибга солишга таъсири ўрганилмоқда.

Подагранинг сурункали авж олиб бориши шифокорлар олдида уни имкон борича эртарок ташхислаш вазифасини кўяди. Бироқ ушбу патологияни эрта босқичларида аниқлаш талайгина қийинчиликлар туғдиради. Ҳозирги кунгача подаграни аниқлаш учун аниқ лаборатор тест топилмаган. Фақат кўпгина клиник ва лаборатор белгиларнинг қўшилиб келиши ушбу касалликни ташхислашда ёрдам бериши мумкин. Шу сабабли подаграни таянч-ҳаракат аппарати дегенератив касалликлари орасидан ажратиб олишга имкон берадиган текшириш усулларини излаш ҳозирги вақтда ҳам долзарб вазифа ҳисобланади. Дунё бўйича подаграни эрта ташхислаш усулларини ўрганиш, касаллик хавф омилларини аниқлаш, самарали даволаш усуллари ва профилактикаси бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқишга қаратилган қатор илмий тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Олиб борилган кўп марказли тадқиқотлар гиперурикемияни аниқлашнинг анъанавий усулларида бир-бирига ўхшаш бўлмаган натижалар олинганлигини кўрсатади ва бу касалликни ташхислашда янги биомаркерли молекулаларни аниқлашни тақозо этади.

ТАДҚИҚОТ МАТЕРИАЛЛАРИ ВА УСУЛЛАРИ: Тадқиқот иши Самарқанд шаҳар тиббиёт бирлашмаси марказий шифохонасида бажарилган. Диссертация ишини бажариш учун клиник, лаборатор, биокимёвий, иммунологик, ультратовуш, рентгенологик, КТ ва статистик тадқиқот усулларини ўз ичига олган комплекс ёндашувдан фойдаланилган. Тадқиқотда бирламчи подагра билан касалланган 75 нафар бемор текширувдан ўтказилди ва улар 3 гуруҳга бўлинди: 1-гуруҳ (n=31), ички аъзолар шикастланмаган бирламчи подагра ташхиси қўйилган беморлар. 2-гуруҳ (n=20), жигар ва буйрак шикастланиши билан бирламчи подагралли беморлар. 3-гуруҳ (n=24), буйрак шикастланиши билан бирламчи подагралли беморлар. Биокимёвий текширув усуллари (буйрак ва жигар кўрсаткичлари, липид спектри, ревмопроба, сийдик кислотаси даражаси, ИЛ6, ИЛ10, ТНФ- α даражаси)

Бўғимларнинг функционал ҳолатини баҳолаш махсус сўровнома бўйича амалга оширилди; оёқ панжасининг функционал индекси, Америка оёқ панжаси ва тўпиқ бўғими ортопедик жамияти (American Orthopedic Foot and Ankle Society, АОФАС) шкаласи (9,12). АОФАС шкаласи параметрларни баҳолайди: оғриқ, функционал чекловлар, ҳаракатчанлик ва ҳаёт сифатининг айрим жиҳатлари (11, 13, 14). Ҳаёт сифатини баҳолаш Европа сўровномаси (European Quality of Life Questionnaire, ЭҚ-5D) ёрдамида амалга оширилди, чунки бу сўровнома универсал бўлиб, беморнинг психометрик ҳолатини (ишончлилиқ, валидлик, сезгирлик) реал баҳолаш ва умумий саломатликни баҳолаш имконини беради. Оғриқ даражасини баҳолаш визуал аналог шкала (ВАШ) ёрдамида амалга оширилди (6-8). Шунингдек, подагра таъсири шкаласи (ГИС) ҳам қўлланилди - бу нафақат ҳаёт сифатини, балки хуруж пайтида ва умуман подагра таъсирини баҳолашнинг подаграга хос усулидир. Сўровномага бешта шкала кўринишида киритилган.

Натижаларни статистик қайта ишлаш шахсий компьютерда "Statistica 6.0" дастурий пакети ёрдамида ўртача арифметик қиймат (M), ўртача арифметик қийматнинг хатоси (m), Студент мезони (t) ва умумий дисперсиялар тенглиги (Ф - Фишер мезони) ни ҳисоблаш билан амалга оширилди. Статистик аҳамиятга эга ўзгаришлар сифатида $P=0,05$ ишончлилиқ даражаси қабул қилинди. Олинган тадқиқот натижаларини статистик таҳлил қилиш учун Statistica 12.0, Microsoft Excel 2010 статистик пакетларидан фойдаланилди.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ. Беморларнинг ўртача ёши $55,9 \pm 8$ ёшни (29 ёшдан 65 ёшгача) ташкил этди. 43 ёшгача булган беморлар – 16 нафар (21,33%)ни, 44 дан 58 гача – 39 (52%), 59 дан 65 ёшгача эса – 20 нафар (26,67%) ташкил этган. Касаллик бошланишидаги беморларнинг ўртача ёши $44,8 \pm 8$ ёшни ташкил этди. Беморларнинг кўпчилигида (71,1%) касаллик бошланиши ўртача 35-52 ёшда кузатилган.

Касалликнинг мурожаатдаги ўртача давомийлиги 5,2 (1,0;10,0) йилни ташкил этди. Беморларнинг ёши ва касаллик давомийлиги бўйича умумий тавсифи 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Подагра касаллиги билан беморлар умумий характеристикаси

Кўрсаткичлари	Рақам кўрсаткичлари	
	n	%
Беморлар ёши бўйича		
Умумий	75	100,0
43 ёшгача	16	21,33
44-58 ёш	39	52
59-65	20	26,67
Касаллик давомийлиги бўйича(йил)		
1 дан кам	12	16
2-5	28	37,33
6-10	35	46,67

Текширув учун сийдик ҳайдовчи дорилар истеъмол қилаётган, оғир даражали буйрак етишмовчилиги бор беморлар, оғир даражали ўпка-юрак ва юрак етишмовчилиги мавжуд беморлар, онкологик касаллиги бор беморлар олинмади. Беморлар анамнези сўраб-суриштирилганда касалликка ташхис қўйилгунга қадар артрит белгилари мавжудлиги қайд қилинади. Бирламчи кўрик вақтида 12 нафар беморда ўткир подагрик артрит қайд этилди, 28 нафар беморда артрит чўзилиб кечганлиги аниқланди (3 ҳафтадан 3 ойгача), 35 нафар беморда эса сурункали артрит белгилари аниқланди (3 ойдан ортиқ давом этган). Касалликнинг охириги бир йиллигида рецидивлар ўртача 3,0 (1,0;6,0) мартани ташкил этди. Шунингдек, охириги бир йил давомида 64 нафар беморда артрит хуружлари сони 1 дан 6 мартагача етди ва 11 нафар беморда бу хуружлар 6 дан 9 мартагача кузатилди. Бўғим синдромининг умумий характеристикаси 2-жадвалда келтирилди. Бу М.Г.Астапенко ва Э.Г.Пихлака классификацияси бўйича амалга оширилди. Беморлар 36 нафарда (48%) рецидивланувчи артрит ва 39 (52 %) ҳолатда сурункали артрит белгилари аниқланди.

2- жадвал

Подагра касаллиги билан касалланган беморларда бўғим синдроми учраш частотаси (n=75)

Кўрсаткичлар	Зарарланишлар частотаси	
	n	%
Артрит характери		
-рецидивланувчи	36	48
-сурункали	39	52
Артрит тури		
-моноартрит	16	21,33
-олигоартрит	14	18,67
-полиартрит	45	60
Бўғим хуружи давомийлиги		
5-7 кун	11	14,67
8-21 кун	33	44
22-30 кун	22	29,33
1-3 ой	9	12
Йил давомида хуружлар сони		
1-2	16	21,33
3-5	48	64
6 ва ундан ортиқ	11	14,67
Рентгенологик босқичи		
0	7	9,33
I	27	36
II	35	46,67
III	6	8

Рецидивланувчи артрит билан кечган беморларда ўртача ёш $52,6 \pm 8,8$ ёшни, сурункали артрит билан кечганда $47,2 \pm 8,7$ ёшни ташкил қилди. Бўғим хуружлари ўртача давомийлиги 1-3 ҳафтани ташкил этди.

Ўртача касаллик давомида 9 та (5; 13) бўғим зарарланиши қайд қилинди. 52 нафар беморда касаллик давомида 11 та бўғимда зарарланиш кузатилди, 23 нафар беморда эса 11 тадан 28 тагача бўғим зарарланганлиги қайд қилинди.

Тери ости тофуслари 26 нафар беморда аниқланди, тофуслар сони ўртача 6 тага тенг бўлди (1 дан 14 тагача). Рентгенологик суяк ичи тофуслари 35 нафар беморда аниқланди.

Текширув вақтида сийдик кислота миқдорига таъсир этувчи воситаларни (аллопуринол) истеъмол қилган беморлар сони 35 нафарни ташкил этди. Даво муолажасининг давомийлиги эса 1 ҳафтадан 1 йилгача муддатни ташкил этди.

Беморларни текшириш давомида шу нарса аниқландики, уларда қўшимча касалликлар, айниқса, юрак қон-томир, буйрак ва жигар касалликлари кўп марта қайд қилиниб борди.

3-жадвал

Подагра касаллиги билан касалланган беморларнинг қўшимча касалликлари ва уларнинг бу касалликларни билиш даражаси

Касалликлар	n (%)	Беморларни касаллик ҳақида хабардорлик даражаси %
Артериал гипертония	25 (33,33)	60
Жигар зарарланиши	5 (6,67)	40
Сурункали буйрак касаллиги	24 (32)	33,3
Жигар ва буйрак биргаликда зарарланиши	15 (20)	33,3
Метаболик синдром	36 (48)	44,4

Подагра касаллиги билан касалланган, бўғим синдроми бўлган беморларни АГ, гепатоз, СБ касалликлари бўлган беморлар ва бу касалликлари мавжуд бўлмаган беморлар билан қиёсий таҳлил ўтказдик. Касалликларнинг учраш частотаси қуйидагиларни ташкил қилди: 1-гурух 41,3% (n=31), 2-гурух – 26,7% (n=20), 3-гурух 32% (n=24).

4-жадвал

Подагра касаллиги оғирлик индекси ва унинг компонентларини комарбид зарарланишлар билан боғлиқлиги

Кўрсаткичлар	1-гурух (n=31)	2-гурух (n=20)	3-гурух (n=24)
Бемор ёши(йил)	54,91(48,6;60,5)	55,61(51,0;61,8)	57,2(50,2;63,5)
Тофуслар %	7 (22,6%)	11 (55%)	8 (33,3%)
Тофуслар сони	3,0(2,0;5,0)	3,0(2,0;7,0)	4,0(1,0;8,0)
Касаллик давомида зарарланган бўғимлар сони	12,0(5,0;18,0)	12,0(8,0;14,0)	12,0(5,0;15,0)
Кўрик вақтида зарарланган бўғимлар сони	4,0(2,0;9,0)	5,0(3,0;9,0)	5,0(3,0;9,0)
Йил давомида артритлар частотаси, n	3,0(1,0;6,0)	3,0(2,0;5,0)	3,0(2,0;7,0)
Касалликнинг охири хуружи давомийлиги, ҳафтада	5,0(1,0;6,0)	6,0(2,0;9,0)	6,0(1,0;9,0)
Сийдик кислота мкмол/л	570,0(428,0;623,0)	580,0(490,0;623,0)	587(433;624)
Оғирлик индекси балл	3,31(2,71;3,8)	3,3(2,8;4,1)	3,4(2,9;4,3)

Изоҳ: * - $p < 0.001$ гуруҳлар орасидаги фарқлар

Подагра касаллигидаги бўғим синдроми таҳлил қилганимизда комарбид ҳолатлар бор ва бўлмаган беморларда бир қатор фарқлар аниқланди (3-жадвал). ЖГ, СБК бор беморларда касаллик давомида зарарланган бўғимлар сони ва касалликнинг оғирлик индекси юқорилиги аниқланди ($p=0.05$).

Подагрик тофуслар ЖГ ва СБК касалликлари бор беморларда кўпроқ учради ($p < 0.01$). Тери ости тофуслари ва зарарланган бўғимлар сони ҳар 2-чи ва 3-чи гуруҳда биринчи гуруҳга нисбатан деярли купрок учрагани билан намоён бўлган ($p < 0.01$).

ХУЛОСА: Подагра билан касалланган беморларда бўғим синдромини ЖГ ва СБК билан қиёсий таҳлил ўтказишни лозим деб топдик. Подагра билан касалланган ЖГ ва СБК мавжуд бўлган беморларда зарарланган бўғимлар сони ва касалликнинг оғирлик индекси ҳам ушбу касалликлари мавжуд бўлмаган беморларга қараганда юқорилиги аниқланди.

Олинган натижалар касаллик давомийлиги ва коморбид касалликлар ўртасидаги боғлиқликни кўрсатди. Шулардан хулоса қилиб айтиш мумкинки, подагра билан касалланган беморларда коморбид ҳолатлар кузатилганда хавф омиллари доимо юқори бўлади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Abhishek A, Valdes AM, Jenkins W, Zhang W, Doherty M. Triggers of acute attacks of gout, does age of gout onset matter? A primary care based cross-sectional study. *PLoS One*. 2017 Oct 12;12(10):e0186096. doi: 10.1371/journal.pone.0186096. PMID: 29023487; PMCID: PMC5638318.
2. Adashek ML, Bourji KI. Pegloticase Induced Hemolytic Anemia in a Patient With G6PD Deficiency. *J Hematol*. 2018 May;7(2):83-85. doi: 10.14740/jh402w. Epub 2018 May 10. PMID: 32300419; PMCID: PMC7155862.
3. Alghubayshi A, Edelman A, Alrajeh K, Roman Y. Genetic assessment of hyperuricemia and gout in Asian, Native Hawaiian, and Pacific Islander subgroups of pregnant women: biospecimens repository cross-sectional study. *BMC Rheumatol*. 2022 Jan 6;6(1):1. doi: 10.1186/s41927-021-00239-7. PMID: 34986901; PMCID: PMC8734301.
4. Alrajeh, K.Y.; Roman, Y.M. Pharmacogenetic Perspective for Optimal Gout Management. *Future Pharmacol*. 2022, 2, 135-152. <https://doi.org/10.3390/futurepharmacol2020011>
5. Amatucci AJ, Padnick-Silver L, LaMoreaux B, Bulbin DH. Comparison Between Early-Onset and Common Gout: A Systematic Literature Review. *Rheumatol Ther*. 2023 Aug;10(4):809-823. doi: 10.1007/s40744-023-00565-x. Epub 2023 Jun 19. PMID: 37335432; PMCID: PMC10326179.
6. Beringer PM, Kriengkauykiat J, Zhang X, Hidayat L, Liu S, Louie S, Synold T, Burckart GJ, Rao PA, Shapiro B, Gill M. Lack of effect of P-glycoprotein inhibition on renal clearance of dicloxacillin in patients with cystic fibrosis. *Pharmacotherapy*. 2008 Jul;28(7):883-94. doi: 10.1592/phco.28.7.883. PMID: 18576903..
7. Bezalel Y, Gershoni-Baruch R, Dagan E, Lidar M, Livneh A. The 3435T polymorphism in the ABCB1 gene and colchicine unresponsiveness in familial Mediterranean fever. *Clin Exp Rheumatol*. 2009 Mar-Apr;27(2 Suppl 53):S103-4. PMID: 19796545.
8. Borić-Bilušić AA, Božina N, Lalić Z, Lovrić M, Nađ-Škegro S, Penezić L, Barišić K, Trkulja V. Loss of Function ABCG2 c.421C>A (rs2231142) Polymorphism Increases Steady-State Exposure to Mycophenolic Acid in Stable Renal Transplant Recipients: An Exploratory Matched Cohort Study. *Adv Ther*. 2023 Feb;40(2):601-618. doi: 10.1007/s12325-022-02378-w. Epub 2022 Nov 25. PMID: 36434147.
9. Bortolotti M, Polito L, Battelli MG, Bolognesi A. Xanthine oxidoreductase: One enzyme for multiple physiological tasks. *Redox Biol*. 2021 May;41:101882. doi: 10.1016/j.redox.2021.101882. Epub 2021 Jan 27. PMID: 33578127; PMCID: PMC7879036.
10. Bowden RG, Richardson KA, Richardson LT. Uric acid and metabolic syndrome: Findings from national health and nutrition examination survey. *Front Med (Lausanne)*. 2022 Dec 14;9:1039230. doi: 10.3389/fmed.2022.1039230. PMID: 36590930; PMCID: PMC9795410.
11. Brigham MD, Milgroom A, Lenco MO, Wang Z, Kent JD, LaMoreaux B, Johnson RJ, Mandell BF, Hadker N, Sanchez H, Francis K, Radeck LP, Miyasato G, Li JW. Immunosuppressant Use and Gout in the Prevalent Solid Organ Transplantation Population. *Prog Transplant*. 2020 Jun;30(2):103-110. doi: 10.1177/1526924820913514. Epub 2020 Mar 25. PMID: 32208882.
12. Cai N, Chen M, Feng P, Zheng Q, Zhu X, Yang S, Zhang Z, Wang Y. Relationships between obesity and prevalence of gout in patients with type 2 diabetes mellitus: a cross-sectional population-based study. *BMC Endocr Disord*. 2024 Aug 2;24(1):137. doi: 10.1186/s12902-024-01672-8. PMID: 39090627; PMCID: PMC11295670.
13. Cai N, Chen M, Wu L, Feng P, Ye X, Liu Q, Zhu X, Lu C, Zheng Q, Wang Y. Association between physical activity and the prevalence of gout among patients with type 2 diabetes mellitus and hyperuricemia: a two-center population-based cross-sectional study. *Clin Rheumatol*. 2024 Sep;43(9):2955-2961. doi: 10.1007/s10067-024-07081-5. Epub 2024 Jul 26. PMID: 39060811; PMCID: PMC11330382.

14.Cao L, Zhao T, Xie C, Zheng S, Wan W, Zou H, Zhu X. Performance of Ultrasound in the Clinical Evaluation of Gout and Hyperuricemia. *J Immunol Res.* 2021 Apr 5;2021:5550626. doi: 10.1155/2021/5550626. PMID: 33884273; PMCID: PMC8041551.

15.Card-Gowers J, Retat L, Kumar A, Marder BA, Padnick-Silver L, LaMoreaux B, Webber L. Projected Health and Economic Burden of Comorbid Gout and Chronic Kidney Disease in a Virtual US Population: A Microsimulation Study. *Rheumatol Ther.* 2024 Aug;11(4):913-926. doi: 10.1007/s40744-024-00681-2. Epub 2024 Jun 5. PMID: 38836994; PMCID: PMC11264668.

16.Carroll MB, Smith DM, Shaak TL. Genomic sequencing of uric acid metabolizing and clearing genes in relationship to xanthine oxidase inhibitor dose. *Rheumatol Int.* 2017 Mar;37(3):445-453. doi: 10.1007/s00296-016-3592-2. Epub 2016 Oct 31. PMID: 27798726.

17.Cho C, Kim B, Kim DS, Hwang MY, Shim I, Song M, Lee YC, Jung SH, Cho SK, Park WY, Myung W, Kim BJ, Do R, Choi HK, Merriman TR, Kim YJ, Won HH. Large-scale cross-ancestry genome-wide meta-analysis of serum urate. *Nat Commun.* 2024 Apr 24;15(1):3441. doi: 10.1038/s41467-024-47805-4. PMID: 38658550; PMCID: PMC11043400.

18.Choi HG, Kwon BC, Kwon MJ, Kim JH, Kim JH, Park B, Lee JW. Association between Gout and Dyslipidemia: A Nested Case-Control Study Using a National Health Screening Cohort. *J Pers Med.* 2022 Apr 8;12(4):605. doi: 10.3390/jpm12040605. PMID: 35455721; PMCID: PMC9032264.

19.Dalbeth N, Merriman TR, Stamp LK. Gout. *Lancet.* 2016 Oct 22;388(10055):2039-2052. doi: 10.1016/S0140-6736(16)00346-9. Epub 2016 Apr 21. PMID: 27112094.

Иқтибос учун: Шодикулова Г.З., Каримов А.Х. Самарқанд вилоятида подагра кечишининг клиник хусусиятлари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2025. – № 4(18). – Б. 465–470. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16486095>